

YOSHLAR TADBIRKORLIGI-KELAJAGIMIZ YUTUG'I

Allayorov Isroil Xaykalovich

“Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Umbarov Faxriddin Tursunovich

“Bank ishi va moliya” kafedrasida katta o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14911053>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda tadbirkorlikka berilayotgan e‘tibor, xususan yoshlar tadbirkorligi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, normativ huquqiy hujjatlar va ularning amaliy ahamiyati, shuningdek yoshlar tadbirkorligi rivojlanishida to‘siq bo‘layotgan muammolar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Huquqiy baza, Yoshlarga oid davlat siyosati, Kovorking markazlari, “Yoshlar mehnat guzarlari”, “Har bir yoshga – bir gektar” “Yoshlar-Kelajagimiz” Davlat dasturi, “Har bir oila — tadbirkor” dasturi.

Аннотация: В данной статье говорится о внимании, уделяемом предпринимательству в нашей стране, особенностях условий, созданных для молодежного предпринимательства, нормативно-правовых документах и их практическом значении, а также проблемах, которые препятствуют развитию молодежного предпринимательства.

Ключевые слова: Правовая основа, Государственная политика в отношении молодежи, Коворкинг-центры, «Молодежные работники», «Каждому возрасту – один гектар», Государственная программа «Молодежь – наше будущее», Программа «Каждая семья – предприниматель».

Abstract: This article discusses the attention paid to entrepreneurship in our country, in particular the conditions created for youth entrepreneurship, regulatory legal acts and their practical significance, as well as problems that hinder the development of youth entrepreneurship.

Key words: Legal framework, State policy on youth, Coworking centers, "Youth Labor Markets", "One Hectare for Every Youth", "Youth - Our Future" State Program, "Every Family - an Entrepreneur" Program.

Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat.¹

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo‘lidan ma‘lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqining farovon bo‘lishi o‘sha davlatda yoshlar ta‘lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e‘tibor darajasiga bog‘liq. Shu ma‘noda, mamlakatimizda yoshlar masalasi davlatimiz siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Respublikamizda yoshlarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlarni yaratib berish borasida mustahkam huquqiy baza yaratilgan va bu tizim zamon talablariga hamohang ravishda takomillashtirib borilmoqda.

Davlatimiz rahbarining O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati – 2016-yil 14-sentabrdagi «Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi Qonun ekanida ham ramziy mazmun-mohiyat mujassam. Binobarin, aholimizning yarmidan ko‘prog‘i yoshlardan iborat bo‘lgan mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol, intellektual salohiyatli, o‘z qat‘iy pozitsiyasiga ega, yurtda amalga oshirilayotgan islohotlarga befarq bo‘lmagan, yurtning ertangi munosib kelajagi uchun daxldorlikka tayyor, maqsadga intiluvchan, serg‘ayrat, vatanparvar, sadoqatli, komil shaxslar sifatida tarbiyalash O‘zbekistonni dunyoning eng rivojlangan davlatlari safidan o‘rin olishining muhim omili ekanini mamlakat rahbari va hukumat yaxshi anglaydi.

Azaldan yurtimiz o‘zining bolajonligi, yoshlarning kamoloti barcha davrlarda ustuvor bo‘lib kelgani bilan ajralib turadi. Statistika agentligi ma‘lumotlarga ko‘ra yurtimizda aholining qariyb 60 foizidan ortig‘ini yoshlar tashkil etadi. Mana shunday sharoitda ularga munosib mehnat bozorini yaratish muhim vazifalardan

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqidan

hisoblanadi. Davlatimizda uzoqni ko'zlab amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi o'laroq yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining har tomonlama rivojlantirilishi orqali yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularning iqtisodiy mustaqillikka erishishlari va hayotda o'z o'rinlarini topib ketishlari ta'minlanmoqda. Bir so'z bilan aytganda yurtimiz yosh tadbirkorlar yurtiga aylanmoqda. Yoshlarimizni ish bilan ta'minlashda ularning iqtisodiy mustaqillikka erishishlari va hayotda o'z o'rinlarini topib ketishlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasining rivojlanishii eng asosiy omil va manba bo'lib xizmat qiladi.²

Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishi har tomonlama "manfaatli" hisoblanadi. Buning ortidagi manfaatdan ham davlat, ham jamiyat, ham fuqarolar birdek naf ko'radilar. Ayniqsa, barcha davlatlarda birdek xavotirli hisoblangan ishsizlikni kamaytirishda o'ziga xos yechim hisoblanadi.

Navqiron avlod tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashda respublikamizda tashkil etilayotgan "Yosh tadbirkorlar" kovorking markazlari va "Yoshlar mehnat guzarlari" muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini egallagan yoshlar mustaqil faoliyatini boshlashmoqda. Qishloq joylarida esa "Har bir yoshga – bir gektar" loyihasining amalga oshirilishi natijasida 65 mingga yaqin yosh dehqonlarga 54 ming gektardan ziyod yer ajratib berildi. Ushbu loyihaning amalga oshirilishi orqali yosh dehqonlar faoliyati kengaytirilmoqda. "Yoshlar-Kelajagimiz" Davlat dasturi doirasida 10 mingga yaqin yoshlarning biznes loyihalariga imtiyozli kredit mablag'lari ajratilib 50 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi.

Buning natijasi yoshlar tadbirkorligiga berilayotgan e'tibor hamda huquqiy jihatdan yaratilgan kafolatlarda namoyon bo'lmoqda. Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 27-iyundagi "Yoshlar-Kelajagimiz" Davlat dasturi to'g'risida"gi, 2021-yil 20-apreldagi "Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmonlari, 2018-yil 7-iyundagi "Har bir oila — tadbirkor" dasturini amalga oshirish to'g'risida"gi qarorlari tadbirkorlik subyektlariga yillik 8 foiz stavkada 3-6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ajratilishi belgilangan.

Bu ishlar amalga oshirilishi natijasida tadbirkorlik faoliyatiga berilayotgan imkoniyatlar yildan yilga mazmunan boyib borayotganligini amalda guvohi bo'lmoqdamiz. Xususan, 2022-yil 20-dekabr kuni davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va mamlakatimiz xalqiga Murojaatnomasida 2023-yildan boshlab tuman va shaharlarni mavjud sharoiti, salohiyati va imkoniyatlaridan kelib chiqib, 5 ta toifaga ajratilishi, tadbirkorlar uchun subsidiya, kreditlar hamda kompensatsiyalar toifalardan kelib chiqib belgilanishi, ular uchun soliq stavkalari har xil bo'lishi ta'kidlab o'tildi.

Bunday amaliyotning joriy etilishi tadbirkorlik subyektlariga yanada keng qulaylik yaratilishiga hamda hududlarning rivojlanishiga muhim turtki vazifasini bajaradi. 2021-yil 21-apreldagi "Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarini faoliyatini tashkil etish hamda yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" qarori qabul qilinishi esa tom ma'noda yosh tadbirkorlar istiqbolining ishonchli kafolati bo'ldi. Bunday e'tiborli loyiha natijasida yosh tadbirkorlarni bir hududda, bir jamoa bo'lib o'zaro hamkorlikda o'z tadbirkorligini amalga oshirishlarining imkoniyati yaratildi.

Bundan tashqari, kichik sanoat zonalarida ishlab chiqarish binolari qurilib, yoshlarga imtiyozli shartlarda ijara va lizing asosida berilishi ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotganligini isboti bo'lmoqda. Bugungi kunga kelib respublikamiz hududlarida bunday yoshlar sanoat zonalarini o'z faoliyatini yo'lga qo'yib, o'z faoliyatlarini natijalari ham ko'rinib bormoqda. Qashqadaryo, Farg'ona, Namangan va boshqa hududlarda bunday zonalarda yoshlar samarali faoliyat yuritmoqdalar.

Endilikdagi asosiy vazifa bunday loyihalar haqida yoshlarni xabardor qilish, ular o'rtasida huquqiy tushuntirish ishlarini olib borish, loyihalardan ko'zlangan maqsad, ularning yoshlar faoliyatidagi ahamiyati hamda samaradorligi kabilarni yoshlarga yetkazishdan iboratdir. Mamlakatimizda yuqoridagi kabi iqtisodiy

² Review.uz

loyihalarni amalga oshirilishi aholimiz, ayniqsa yoshlarimiz uchun yangi-yangi ish o'rinlari yaratilishi va aholi turmush farovonligini oshirilishiga xizmat qiladi.³

Prezidentimiz tomonidan 2018-yil 27-iyunda imzolangan «Yoshlar – kelajagimiz» Davlat dasturi to'g'risida»gi Farmon bu boradagi ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim hujjat bo'ldi. Farmon bilan «Yoshlar – kelajagimiz» jamg'armasi tashkil etildi va ushbu jamg'arma yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplari, g'oyalari va loyihalarini amalga oshirish uchun tijorat banklari orqali yillik 7 foiz stavka bilan imtiyozli kredit va mol-mulki lizingga berishi belgilab qo'yildi. Ushbu hujjatga e'tibor qaratilsa, yoshlar tadbirkorligi va tashabbuskorligini kompleks rivojlantirish vazifalari aniq va tizimli belgilanganligini ko'rishimiz mumkin.

Yoshlarni internetdagi zararli xurujlardan asrash, ularni axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishga o'rgatish masalalari bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalar asosida barcha hududlarda raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil etilmoqda. Bu maskanlarda elektron tijorat va dasturlash bepul o'rgatiladi, axborot texnologiyalari sohasida biznes bo'yicha innovatsion ko'nikmalar shakllantiriladi, «startup» loyihalarga yordam ko'rsatilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ayni davrda insoniyat tarixidagi eng ko'p yoshlar qatlami bilan yashayotganimizni inobatga olgan holda BMT minbarida Yoshlar huquqlari to'g'risidagi BMT konvensiyasini qabul qilish taklifi ilgari surilgani ham xalqaro hamjamiyat tomonidan iliq qarshilandi. O'zbekiston rahbari bunga asos qilib, bugun dunyo miqyosida yoshlarning soni 2 milliarddan ortib ketgani, xalqaro terrorizm va ekstremizm shiddat bilan o'sib borayotgan bir paytda yoshlarga himoya zarurligini muhim omillar sifatida asoslab berdi.

Xulosa o'rnida, **birinchidan**, Jahon Bankining “O'zbekistonda yoshlarni ish bilan ta'minlash” nomli hisobotida qayd etilganidek, ta'lim muassasalarini bitirayotgan **69 foiz** yoshlarimizning ish tajribasi va zarur ko'nikmalari yetishmasligi sababli ishlashga tayyor emasligi;

ikkinchidan, yoshlar tomonidan tadbirkorlikni boshlashda yuzaga kelayotgan muammolar (asosan, byurokratik va korrupsion), birgina 2023-yil mobaynida bank sektorida **323 ta** va mahalliy hokimiyat idoralarida **250 ta** korrupsion vaziyatlar aniqlangani korrupsiya muammosining jiddiyligini ko'rsatmoqda. Xususan, bank xodimlari va hokim yordamchilari tomonidan imtiyozli kredit, subsidiya, yer olib berishda o'z manfaatlarini ko'zlab tamagirlik qilayotgani;

uchinchidan, ish beruvchilar tomonidan xodimlarni ishga qabul qilishda shaxsiy aloqa kanallardan foydalanishi natijasida yaxshi aloqaga ega bo'lmagan yoshlarning ishsiz bo'lib qolishi ehtimolining oshishi va boshqalar.

Umuman, yoshlarimizning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk insonlar bo'lib ulg'ayishi yo'lida zamonaviy, ilg'or-innovatsion shart-sharoitlarni yaratib berish uchun respublikamiz bor kuch va imkoniyatlarini ishga solmoqda. Chunki yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom, vatanparvar va fidoyi etib tarbiyalash, huquq hamda manfaatlarini himoya qilishga e'tibor qancha kuchaytirilsa, unung samarasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Shu bois O'zbekiston jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etiluvchi yoshlar qatlamiga «muammo» deb emas, balki yurt ravnaqini ta'minlovchi katta kuch, davlatning strategik resursi sifatida qaramoqda. Natijada bugun yuksak bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, qat'iy pozitsiyaga ega yoshlarimiz mamlakatimizning ertangi taraqqiyotida tobora hal qiluvchi kuchga aylanib boryapti.⁴

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi 406-sonli Qonuni.14.09.2016 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar-Kelajagimiz” Davlat dasturi to'g'risida”gi 5466-sonli Farmoni.27.06.2018 yil.

³ Yoshlar ovozi.uz.

⁴ Strategy.uz

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 6208-sonli Farmoni.20.04.2021 yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarini faoliyatini tashkil etish hamda yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi 5088-sonli Qarori. 21.04.2021 yil.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.20.12.2022.
6. Internet ma'lumotlari.